

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

УДК 631.527.6

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ *LYCIUM BARBARUM* В КУЛЬТУРЕ *IN VITRO*

Ешмуратова Айгуль Арепбаевна

Старший научный сотрудник

Международный инновационный центр Приаралья

e-mail: luna.gul8389@gmail.com

Бердимуратова Несибели Базарбаевна

Младший научный сотрудник

Международный инновационный центр Приаралья

Сержанова Айсанем Кутлымуратовна

Младший научный сотрудник

Международный инновационный центр Приаралья

Мирзамбетов Абдирашит Базарбаевич

(PhD) по сельскохозяйственным наукам, доцент

Международный инновационный центр Приаралья

Заместитель директора

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439190>

Аннотация. В статье рассматриваются результаты экспериментов по размножению *Lycium barbarum* (красного Годжи) в культуре *in vitro* под влиянием различных регуляторов роста. Целью исследования являлась подбор оптимальной питательной среды и регуляторов роста для успешного роста и развития эксплантов. Полученные результаты позволили определить оптимальные условия культивирования, способствующие повышению эффективности микроклонального размножения и получению жизнеспособного посадочного материала. Разработанный протокол культивирования может быть использован для массового размножения растений *Lycium barbarum*, сохранения генетических ресурсов и дальнейших биотехнологических исследований данной культуры.

Ключевые слова: *in vitro*, регуляторы роста, питательная среда, ювенильность, этиоляция, углеводы, *Lycium barbarum*, MS (питательная среда Мурасиге Ског), WPM (питательная среда для древесных растений).

Annotatsiya. Maqolada turli xil o'sish regulyatorlari ta'sirida *in vitro* kulturada *Lycium barbarum* (qizil Goji) ko'paytirish tajribalari natijalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot maqsadi eksplantlarning muvaffaqiyatli o'sishi va rivojlanishi uchun optimal oziqa muhitini hamda o'sish regulyatorlarini tanlashdan iborat. Olingan natijalar kultivatsiya jarayonining optimal sharoitlarini aniqlashga imkon berdi. Bu sharoitlar mikroklonal ko'paytirish samaradorligini oshirishga va sog'lom ekish materialini olishga xizmat qiladi. Ishlab chiqilgan yetishtirish protokoli *Lycium barbarum* o'simliklarini ommaviy ko'paytirish, genetik resurslarni saqlash va ushbu ekinni keyingi biotexnologik tadqiqotlar uchun ishlatilishi mumkin.

Kalit so'zlar: *in vitro*, o'sish regulyatorlari, oziqa muhiti, yuvenillik, etiolatsiya, uglevodlar, *Lycium barbarum*, MS (Murashige Skoog oziqa muhiti), WPM (daraxt o'simliklari uchun oziqa muhiti).

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Abstract. This article presents the results of experiments on the propagation of *Lycium barbarum* (red Goji) in *in vitro* culture under the influence of various plant growth regulators. The aim of the study was to select an optimal nutrient medium and growth regulators to ensure successful growth and development of explants. The obtained results made it possible to determine the optimal cultivation conditions that enhance the efficiency of microclonal propagation and promote the production of viable planting material. The developed cultivation protocol can be used for the mass propagation of *Lycium barbarum* plants, the conservation of genetic resources, and further biotechnological research on this crop.

Keywords: *in vitro*, plant growth regulators, nutrient medium, juvenility, etiolation, carbohydrates, *Lycium barbarum*, MS (Murashige and Skoog medium), WPM (Woody Plant Medium).

Введение. Сегодня Приаралье представляет собой сложное место обитания и культивирования различных растений, так как местные почвенно-климатические условия и традиционные методы размножения оказываются недостаточно эффективными.

Естественная растительность Каракалпакстана представлено видами пустынной и степной флоры, здесь в основном преобладают галофиты и псаммофиты. На территории Каракалпакстана дико произрастает около 98 видов древесных растений, что составляет около 10% всей флоры. Большинство древесных растений этого региона относится к кустарникам и полукустарникам. Многие из них мелколистные, иногда почти безлистные, низкорослы [7].

Годжи (*Lycium barbarum*) относится к семейству паслёновых (*Solanaceae*) и является одной из новых перспективных садовых культур, обладающей антиоксидантным и лечебно-профилактическим потенциалом [5]. Плоды годжи широко используются в пищевой промышленности, фармакологии и традиционной медицине, как источник комплекса витаминов, макро- и микроэлементов (железо, кальций, фосфор, цинк, йод, селен и др.). Они служат ценным источником витаминов С, В1, В2, В6, Е, бета-каротина, аминокислот, моно- и полисахаридов, что обуславливает их высокую пищевую и лечебно-профилактическую ценность [1].

В западных странах эту культуру «открыли» относительно недавно, хотя в Китае и Тибете она известна на протяжении несколько столетий, и ягоду тибетского барбариса там широко используют как в национальной кухне, так и в медицине. Китайские медики рекомендуют применять ягоды годжи как поливитаминную добавку к еде в качестве общеукрепляющего средства [3]. Считается, что плоды дерезы китайской замедляют процесс старения, повышают иммунитет и способны помочь в борьбе с такими болезнями, как атеросклероз,

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

сахарный диабет и др. Азиатские диетологи включают ягоды Годжи в рацион питания при лечении избыточной массы тела [2].

В последние годы наблюдается повышенный интерес к культивированию красного годжи в различных регионах мира. Однако традиционные методы размножения годжи, такие как семенное и вегетативное размножение, имеют ряд ограничений, включая низкий коэффициент размножения, генетическую неоднородность потомства и возможность передачи фитопатогенов [6].

В связи с этим особую актуальность приобретает применение биотехнологических методов, в частности культуры тканей растений *in vitro*. Технология *in vitro* позволяет получать большое количество генетически однородного и свободного от патогенов посадочного материала в короткие сроки, а также сохранять и быстро размножать ценные генотипы растений [4].

Введение растения *Lycium barbarum* в культуру *in vitro* является важным этапом для разработки эффективных методов микроклонального размножения, сохранения генетических ресурсов и дальнейшего использования растения в селекции и сельском хозяйстве. Кроме того, использование методов культуры тканей может способствовать созданию высокопродуктивных форм растения, адаптированных к различным экологическим условиям [6].

Таким образом, разработка методов введения красного годжи в культуру *in vitro* и оптимизация условий его культивирования являются актуальными задачами современной биотехнологии растений.

Материалы и методы.

Объект исследования: данное исследование проводилось в 2026 году в лаборатории «Биотехнологии и физиологии растений» Международного инновационного центра Приаралья. Вегетативные побеги растений красного годжи, выращенные на территории центра, были собраны и доставлены в лабораторию.

Растение *Lycium barbarum* (красный годжи), относится к семейству *Solanaceae*. В качестве исходного материала использовали молодые побеги растений, выращенных в условиях открытого грунта.

Этап подготовки: для введения растения в культуру *in vitro* в качестве эксплантов использовали сегменты побегов с пазушными почками. Готовили экспланты, отделяя листья и делили побеги на маленькие экспланты, по одному узелку на каждый. промывали водопроводной водой в течение 20 мин для

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

удаления механических загрязнений. Далее 15 мин в 5 % растворе Tween 20, после промывали дистиллированной водой по 3 мин 5 раз.

Дальнейшую подготовку эксплантов проводили в асептических условиях с целью получения стерильного посадочного материала.

Этап стерилизации: все процедуры по стерилизации и высадке эксплантов проводили в стерильных условиях в ламинарном боксе с вертикальным потоком стерильного воздуха.

Для стерилизации использовали быстрое погружение (на 1 или 2 секунды) в 70 % этиловый спирт или замачивание в 5% растворе Белизны (5% гипохлорита натрия) на 15 минут.

После обработки растительные сегменты несколько раз промывали стерильной дистиллированной водой.

Подготовленные экспланты высаживали на питательную среду, используемую для культивирования тканей растений. Культивирование проводили в условиях контролируемой температуры, освещения и влажности.

В процессе культивирования наблюдали за приживаемостью эксплантов, образованием побегов и дальнейшим развитием растений. Полученные данные использовали для оценки эффективности введения красного годжи в культуру *in vitro* и сравнением питательных сред с добавлением различных фитогормонов.

Готовые среды предварительно выдерживали в автоклаве при температуре 121°C в течение 20 мин. Культивируемые эксплантаты инкубировали в течение 16 часов при искусственном освещении (2000–3000 люкс) и 8 часов в темноте при средней температуре 23±2°C. Реакцию культур определяли как процент выживаемости

Результаты исследования.

Подкультивирование проводилось регулярно и интервалы в размножении составляли 4 недели. Эксплантаты культивировали по отдельности и в качестве основной нами была выбрана среда WPM. Таким образом, были проведены следующие эксперименты:

I. Контрольный образец - среда WPM без добавления фитогормонов, 30 г сахарозы и 7,0 г агарозы, рН среды доводили до 5,7.

II. образец WPM с добавлением 0,1 мг 6-бензиламинопурина (BAP), 30 г сахарозы и 7,0 г агарозы, рН среды доводили до 5,7.

III. образец WPM с добавлением 0,1 мг индол-3-уксусной кислоты (IAA), 30 г сахарозы и 7,0 г агарозы, рН среды доводили до 5,7.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

IV. образец WPM с добавлением 0,1 мг индол-3-масляной кислоты (IBA), 30 г сахарозы и 7,0 г агарозы, pH среды доводили до 5,7.

V. образец WPM с добавлением 0,1 мг 1-нафтилуксусной кислоты (NAA), NAA30 г сахарозы и 7,0 г агарозы, pH среды доводили до 5,7.

По ходу эксперимента изучали влияние различных фитогормонов на культуру растения *Lycium barbarum in vitro*. Эксплантаты, собранные на стадии формирования, культивировали *in vitro* на предварительно приготовленных средах, описанных выше. Были исследованы различные фитогормоны, такие как BAP, IAA, IBA, NAA с одинаковой концентрацией и добавлением в среду WPM, чтобы определить наиболее подходящую концентрацию, вызывающую наибольшую рост и пролиферацию. Оценивали процент увеличенных растений, среднюю длину побегов и силу роста.

Таблица 1.

Влияние регуляторов роста на пролиферацию и укоренение растения *Lycium barbarum in vitro*.

№	Регулятор роста мг/л	Пролиферация, %	Укоренение, %	Количество корней, шт (в 1 банке)	Количество растений с живыми верхушкам, %	Фото растения <i>in vitro</i>
I.	WPM medium	50-60	80	8	40	
II.	6-BAP- 0,1	50-60	80	7	60	
III.	IAA- 0,1	60	60	8	70	
IV.	IBA- 0,1	70-80%	80-90%	9	90	
V	NAA-0,1	40	40	5	40	

Эксперимент, проведённый с *Lycium barbarum*, показал, что предпочтение следует отдавать гормону IBA, при концентрации 0,1 мг/л, процент регенерировавших эксплантов по сравнению с контролем был наибольшим. При сравнительно большом коэффициенте пролиферации (70–80%) количество была максимальной (80–90%).

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Добавление в питательную среду 6-BAР незначительно повышало коэффициент размножения и существенно образование каллуса, при этом укорачивается высота растения, уменьшается количество листьев, менее ощутимо это было только в вариантах с IAA, где микропобеги формировались мелкие, часто аберрантно развитые.

В образце с добавлением NAA отмечается стекловидность и гибель верхушек укорененных растений до 60%.

Выводы и рекомендации. В результате эксперимента установлено, что наиболее оптимальной является питательная среда WPM (Woody Plant Medium), с добавлением фитогормона— IBA (Indole-3-butyric acid) с концентрацией 0,1мг/л. В нашей работе при всех равных дозах гормона оказывало более существенное влияние на рост, пролиферацию и выживаемость растения *Lycium barbarum in vitro*. Из полученных результатов можно сделать вывод несмотря на то, что IAA и IBA — это фитогормоны группы ауксинов, которые стимулируют рост растений, но между ними есть несколько различий. Indole-3-acetic acid (IAA) — природный ауксин, который естественно синтезируется в растениях, в то время как Indole-3-butyric acid (IBA) — синтетический ауксин, часто применяемый в лабораторной практике, следовательно IAA менее стабильна, быстро разрушается под действием света и ферментов, а фитогормон IBA более стабильна и дольше сохраняет активность в питательной среде. Относительно культивирования растений *in vitro* с применением можно сказать, что 6-BAР и NAA, это фитогормоны, относящиеся к разным группам, и выполняют разные функции. 6-Benzylaminopurine (6-BAР) относится к группе цитокининов, основной функцией которой является образование побегов и деление клеток. 1-Naphthaleneacetic acid (NAA)- ауксин, основной функцией которой является образование корней и растяжение клеток.

В заключении можно сказать, что растение красного годжи (*Lycium barbarum*), регенерировавшие на питательной среде WPM, содержащей 30г/л сахарозы и IBA, с концентрацией 0,1 мг/л, имеют крупные микропобеги, хорошо развитые корни и листья.

Предлагаемая нами технология может быть использованна для ускоренного размножения *Lycium barbarum in vitro*.

Список использованной литературы

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1. Amagase H., Farnsworth N. *A review of botanical characteristics, phytochemistry and clinical relevance of Lycium barbarum fruit.*//**Food Research International.**2011, **44(7),1702–1717.**
2. Kulczyński B., Gramza-Michalowska A. *Goji Berry (Lycium barbarum): Composition and Health Effects – A Review.*//**Polish Journal of Food and Nutrition Sciences: 2016: 66(2), 67–76.**
3. Potterat O. *Goji (Lycium barbarum and L. chinense):Phytochemistry, pharmacology and safety.*//**Planta Medica. 2010. 76(1), 7–19**
4. Teixeira F., Silva A., Delerue-Matos C., Rodrigues F. *Lycium barbarum Berries as Source of Bioactive Compounds for Healthy Purposes: A Review.*// **International Journal of Molecular Sciences. 2023, 24, 4777**
5. Hassan, S.A.M., R.A. Taha, N.S. Mustafa and N.S.M. Zaied, 2021.//Relation between culture medium, hormones combination and shoots proliferation of plum Cv. “santa rosa”. *Asian J. Plant Sci.*, 20: 157-162.
6. Hu S., Xu Y., Zhang J. и др. *Lycium barbarum (Goji berry): A comprehensive review of chemical composition and health-promoting activities.*//**Food Chemistry. 2025.**
7. Акиншина Н.Г.,Бабаджанов Р.,Халмурзаева А.И.,Э.Т. Бердыев,Азизов А.А. //Солеустойчивые деревья и кустарники для агролесоводства и озеленения в условиях Каракалпакстана, 2023. – 154 с.